

**RIVOJLANISH MARKAZLARIDA O'YIN VA O'YIN MUHITINI TASHKIL
ETISHNING MOHIYATI**

Mahmudova Zulfiya Homidovna

Namangan Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası Dotsenti

Ismoiljanova Ziyoda Bahodir qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Tel: 99894 633 64 05

E-mail: ismoiljanovaziyoda22@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi o'yin muhiti va uning ahamiyati, maktabgacha turli yoshdagi bolalarni erta rivojlantirishda o'yin faoliyatining ta'siri, shuningdek bolalarni o'qitish va tarbiyalash jarayonida rivojlantiruvchi o'yin muhitiga zamonaviy yondashuvlar aks ettirilgan. Rivojlantiruvchi o'yin muhiti - bu pedagogik jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, makon va vaqtda oqilona tashkil etilgan, turli xil vositalar va o'yin materiallari bilan to'ldirilgan estetik, psixologik va pedagogik shart-sharoitlar majmuasi bo'lib, bolada intellektual va shaxsiy fazilatlarni singdirish uchun qulay jarayon ekanligi amaliy metodlar orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar; maktabgacha ta'lim va tarbiya, rivojlantiruvchi o'yin muhiti, o'ynashga bo'lgan huquq, bola shaxsiga yo'naltirilgan yondashuv, mustaqil o'yin faoliyati, pedagogik jarayon, pedagogik va psixologik shart- sharoitlar.

Bugungi kunda O'zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish, rivojlantirish va tarbiya qilish davlat ta'lim siyosatining muhim vazifasi hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'lim-tarbiyasi ularni ijtimoiy, hissiy, kognitiv va jismoniy ehtiyojlarini kompleks rivojlantirishga qaratilgan. Bu unga umri davomida mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari

maktabgacha ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda asosiy rolni o'ynaydi, shuning uchun ularga ko'nikmalarini rivojlantirish va o'z xizmatlarini taqdim qilish uchun keng imkoniyatlar yaratish, ularni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, markazlarda tashkil etilgan mashg'ulotlarni o'yin orqali olib borish muhim ahamiyat kasb etadi va dasturda ham tasdiqlab qo'yilgan.

Davlat o'quv dasturida bolaning o'yin o'ynash huquqi tan olinadi, o'yinning bola uchun ahamiyati, uning pedagogik imkoniyatlari ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda inobatga olinadi. O'yin maktabgacha yoshda yetakchi faoliyatdir. O'yin orqali ta'lim olish bolalarni ta'lim olishi va rivojlanishining yondashuvlaridan biridir. O'yin - bu bolani o'zini va atrofidagi dunyoni o'rganishga undashning tabiiy usuli. O'yin bolaning shaxsiyati, uning bilish, ijtimoiy-hissiy, ijodiy va jismoniy jihatlarini rivojlantiradi. O'yinda bolalarning tengdoshlari va pedagogi bilan o'zaro munosabati nutq va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, uning motorikasi takomillashib boradi. O'yin boshqa bolalar bilan hamkorlikda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi, ularga tavakkal qilish, xato qilish va qiyinchiliklarni yengish imkonini beradi. Va, eng muhimi, o'yin ta'lim olishni quvonchli qiladi, bolalarning tasavvurini va ijodkorligini rivojlantiradi. O'yin har xil bo'lishi mumkin - bolaning yoki bolalar guruhining tashabbusi bilan to'laligicha erkin, pedagogning minimal yoki to'liq ishtirokisiz - pedagog tomonidan tashkil etilgan va uning ko'rsatmalari yordamida amalga oshiriladi. Erkin o'yinning ahamiyatini tushunish va e'tirof etish bilan birga, uyushgan o'yinda pedagogning hal qiluvchi rolini ham tan olish kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonining muhim shartlaridan biri – rivojlantiruvchi o'yin muhitini to'g'ri tashkil etishdir. Rivojlantiruvchi o'yin muhiti pedagogtarbiyachilar tomonidan uyushgan makonda bolalarning intellektual, maxsus va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlar majmuasi sifatida ko'riladi hamda tashkil qilinadi. Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelgan birinchi daqiqalaridanoq qulay,

psixologik jihatdan qulay makonda bo'lishi uchun sharoit yaratish kerak. Bu ikkala ochiq maydonning dizayniga talablar qo'yadi: maktabgacha ta'lim tashkiloti hududi (shu jumladan o'yin maydonchalari) va yopiq maydonlar: guruh xonalari, bolalar bilan mashg'ulotlar o'tkaziladigan ofislar va zallar (musiqa zali, sport zali, sensorli xona va boshqalar), harakatlanish yo'nalishlari (koridorlar, zinapoyalar, zallar va boshqalar). "Rivojlantiruvchi o'yin muhiti" – bu bolalar uchun o'ynash, o'rganish va rivojlanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan, estetik, psixologik va pedagogik jihatlarni o'z ichiga olgan, o'ynash uchun zarur bo'lgan vositalar va materiallar bilan to'ldirilgan muhitdir. Bu muhit bolalarning intellektual va shaxsiy sifatlarini shakllantirishga yordam beradi. U pedagogik jarayonni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratadi va bolalarga o'z qobiliyatlarini mustaqil ravishda rivojlantirish imkonini beradi. Demak, rivojlantiruvchi o'yin muhiti bolaning har tomonlama rivojlanishining asosiy omili ekan.

Ta'lim va tarbiya jarayoni o'yin o'ynash imkoniyatini ta'minlashi kerak, rivojlantiruvchi muhit esa o'yin o'ynash imkoniyatiga hissa qo'shishi kerak. O'yin uchun sharoit yaratish, ya'ni bolalarni yetarli vaqt, joy, qo'llab-quvvatlovchi resurslar va o'yinchoqlar bilan ta'minlash juda muhimdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan pedagoglar bolalar o'yiniga yordam berishlari muhimdir. Bolalar o'yinini tashkil etishda pedagogning o'rni quyidagilar bilan ifodalanadi:

- **bolalar o'yinlari uchun sharoit yaratish (vaqt, joy, resurslar).** Pedagog o'yin maydonchasini tayyorlaydi, bolaning yoshi, qiziqishlari, qobiliyati va madaniyatiga mos keladigan rag'batlantiruvchi o'yin resurslari bilan ta'minlaydi. Pedagog xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda xona ichida va tashqarisida ham o'yin uchun imkoniyatlar yaratadi;
- **bolalar o'yinini rivojlantirish.** Pedagog bolalarga o'yin orqali o'rganish va rivojlanishlari uchun imkoniyatlar yaratadi. Pedagog bolalarga o'yin holatiga kirishga va yoki o'ynashni davom ettirishga yordam beradigan ko'nikmalarni shakllantiradi. U

bolalarning individual xususiyatlari, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va rivojlanish ehtiyojlarini kuzatish asosida o'yinni rejalashtiradi;

- **bolalarning o'yinda o'zaro munosabatda bo'lishiga yordam berish.** Bolalarni o'yinda kuzatish pedagogga bolaning boshqa bolalar bilan qanday o'ynashini, bola o'yinda qanday ko'nikma va malakalarni namoyon etishini, o'yin orqali qanday ko'nikmalarni rivojlantirish kerakligini anglashga yordam beradi. Pedagog o'yinga qo'shib, bolaning ta'lim olishini, uning tasvirlash, tushuntirish, asoslashi, tegishli tilni qo'llash qobiliyatini, shuningdek, ijobiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadi;

- **bolalarga o'zlarini va qobiliyatlarini namoyish qilish imkoniyatini berish.** Pedagog rejalashtirishda bolaning o'z g'oyasi asosida yoki uning tashabbusi bilan o'ynash uchun yetarli vaqt ajratadi, bunda bolalar shoshmasdan va kattalar tomonidan to'xtatilishidan qo'rqmasdan o'ynashlari mumkin. Bolalarga erkin o'yin uchun vaqt va kattalarning faol aralashuvisiz o'zlarini va qobiliyatlarini ifoda etish imkoniyati beriladi.

Rivojlanish markazlarida o'yin va o'yin muhitini tashkil etishning asosiy tamoyillari;

1. O'zaro munosabatlarda masofa pozitsiyalari tamoyili – kattalar va bolalar o'rtasidagi muloqot uchun o'yin makonini tashkil etishga qaratilgan (“ko'zdan ko'zga”).

2. Faollik tamoyili – o'yin muhitini yaratishda pedagog va bolaning birgalikda ishtirok etish imkoniyati (katta modul to'plamlarini qo'llash, qum va suv o'yinlari, o'yin ustaxonalari va h.k.).

3. Barqarorlik – dinamiklik tamoyili – did, kayfiyat va imkoniyatlariga muvofiq o'yin sharoitlarini yaratishga yo'naltirilgan. Har bir yosh guruhi bolalari uchun o'yin xonalari barqarorlik hududi hisoblanadi: yig'iladigan mebellar, o'yinchoq mebel, o'yinchoqlarni saqlash uchun idishlar, o'yinchoqlar, yumshoq tekisliklar, dam olish podiumidan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, bu vaziyatda o'yin sport

anjomlari, murakkab konfiguratsiyali o'yin stollari, mebel-transformer, vertikal ajratuvchilar, qo'g'irchoq teatri, kiyim xonasi, predmetlarning o'rnini bosadigan o'yinchoqlarni qo'llasa ham bo'ladi.

4. Komplekslash va egiluvchan hududlash tamoyili – o'zaro kesishmaydigan faollik sohalarini qurish imkoniyatini yaratadi va bolalarga bir vaqtning o'zida bir-biriga xalaqit bermasdan turli o'yin faoliyati bilan shug'ullanish imkonini beradi. Bu bolaning barcha manfaatlarini qamrab olgan o'yin va tematik hududlar (zonalar), dam olish, xilvat joylar.

5. Odatiy va noodatiy materiallarni uyg'unlashtirish tamoyili – o'yin muhitini estetik tashkil etish. Bu tamoyilning afzalliklari ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Axir inson asosiy ma'lumotlarni ko'rish yordamida qabul qilishi sir emas. Aynan shuning uchun predmetli muhitni vizual qabul qilishga alohida e'tibor qaratish lozim. Vinil, mato, plastmassadan tayyorlangan katta yorqin o'yinchoqlardan va majoziy bezash unsurlaridan foydalanish mumkin.

6. Bolaning o'ynash huquqiga erishish uchun erkinlik tamoyili mavzu, syujet, kerakli o'yinchoqlar, joy, vaqtni tanlashda ijobat bo'ladi.

7. Rivojlanish markazlaridagi o'yin muhiti "eng yaqin rivojlanish" zonasiga yo'naltirilgan bo'lishi, bolalarga tanish bo'lgan o'yinchoq va o'yinlar, bolalar kattalar rahbarligi ostida tashkil etilgan o'yinlar orqali o'zlashtiradigan buyum va materiallar hamda notanish o'yinchoq va materiallarni o'z ichiga olishi kerak.

"Ilk qadam" davlat o'quv dasturiga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT)da ta'lim faoliyatini tashkil etishning eng muhim tamoyili – o'yin orqali maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni o'qitish va rivojlantirishdir. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy hayotining muhim va yetakchi shakli sifatida keng va atroflicha yoritilgan. O'yin tamoyillaridan kelib chiqib bola o'z xohishiga ko'ra birlashadi, mustaqil harakatlanadi, o'z g'oya va istaklarini amalga oshiradi, dunyoni anglaydi. Mustaqil o'yin faoliyati bolaning jismoniy va ruhiy rivojlanishi, axloqiyirodaviy

fazilatlarining shakllanishi, ijodiy qirralarining ochilishiga zamin yaratadi. Bolalarining o'yin faoliyatini rivojlantirish sohasidagi aks etgan fikr mulohazalar, olimlar o'rganishlari (L.S. Vygotskiy, M.Y. Zaikin, P.P. Blonskiy, E.A. Arkin, A.V. Zaporozets, D.B. Elkonin, N.Y. Mixaylenko, , A.N. Leontiev, A.P. Usova) asosida mulohaza yuritilgan, shart-sharoitlar mos xolda yaratilmoqda. Ular o'yinni ilk va maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiylashuvida eng muhim va samarali shakl sifatida o'rganishgan. L.S. Vygotskiyning ta'kidlashicha, maktabgacha yosh davrida o'yin va mashg'ulot, o'yin va mehnat bolalarning faoliyati davom etadigan ikkita asosiy kanalni tashkil qiladi.[7] Pedagoglar MTTda o'yin faoliyatini o'tkazish sahnalashtirilgan o'yinlar hamda o'yinchoqlardan va ularning o'rnini bosuvchi predmetlardan foydalaniladigan o'yinlarni o'ynashda zarur bo'lgan malaka va ko'nikmalarni egallashga ko'maklashadi.

Bolaning rivojlanishi bu faoliyat jarayonida ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi demakdir. Maktabgacha bolalik davrida o'ynash bolaning yetakchi faoliyati hisoblanadi. O'yin davomida bola odamlar tomonidan to'plangan tajribaga ega bo'ladi. O'yin faoliyati bolani rivojlanishning keyingi, yanayam yuqori bosqichiga – maktabda o'qishga o'tishga tayyorlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yinlar juda katta ahamiyatga ega: ular uchun o'yin - bu o'qish, ular uchun o'yin – bu mehnat, ular uchun o'yin bu jiddiy tarbiya shaklidir. O'yinlarning barcha turlari orasida bolani rivojlantirish uchun eng yaxshi ta'sir etadigani syujetli va rolli o'yinlardir. Bolalar uchun eng sevimli, eng kerakli o'yinlar - bu shunday o'yinlarki, unda bolalar o'zlari o'yin maqsadini belgilaydi. Bular: uy qurish, maktabga borish, tushlik qilish... O'yin jarayoni ushbu maqsadga erishishdan iboratdir: bola reja tuzadi, amalga oshirish usullarini tanlaydi. U minadigan poezd stullardan qurilgan bo'lsin, uy yog'och chipslardan qurilsin, lekin gap bunda emas, bolaning tasavvurlari haqiqatni to'ldiradi; bu yerda reja tuzish jarayonining o'zi juda muhimdir.

O'yin faoliyatida bolaning kattalar hayotida ishtirok etish zarurati amalga oshiriladi. Rivojlantiruvchi markazlarda bolalar bilan ishlashda va o'yinlarni bolalarning yoshiga mos tarzda tashkil qilish, pedagoglarning pedagogik mahoratlariga va ish uslublariga bog'liqdir. Pedagogik mahorat bugungi kunda barcha maktabgacha ta'lim tashkilotida o'z faoliyatini olib borayotgan pedagoglar va barcha xodimlar uchun juda ham zarurdir. Aynan bugungi kun bolasi uchun, unga qiziq bo'lgan barcha savollariga, bizning jonkuyar tarbiyachilarimiz va ota-onalarimizning javoblari doiml bo'lishi shart. Ba'zida vaziyatdan chiqib ketishimizga ham to'g'ri keladi. Albatta bu bizning maxoratligimizga bog'liqdir. Rivojlantiruvchi o'yin markazlarida bolalar erkin va mustaqil fikrlashga o'rganadilar. Tasavvur va tafakkur qilish tez rivojlanadi. Rivojlantiruvchi markazlarni joylashuvi quydagicha bo'lishi lozim. Tinch markazlarni shovqinli markazlardan xoli ya'ni, markazda bolalar ishlashlari va o'ynashlari uchun to'g'ri joylashtirishimiz maqsadga muvofiqdir. Bolalarni markazlarga mustaqil tanlab, borib o'ynashlarini va zerikib qolmaslaridan boshqa markazlarga yo'naltirib turish kerak. Aks holda bolalar zerikib anashu markaz ular uchun qiziq emasdek fikrlab qoladilar.

O'yin bu bolalar tomonidan o'zlarining zimmasiga olgan rollari yordamida va turli o'yin predmetlaridan foydalangan holda katta insonlarning faoliyatini va ularning munosabatlarini aks ettirishdir. O'yinlar davomida "ba'zi sharoitlarda kattalar tomonidan bajariladigan har qanday haqiqiy harakatlar bola tomonidan boshqa, o'yin sharoitida takrorlanadi. Kattalar singari bo'lish istagini qondirgan holda bolalar o'yinlarda o'zlarining faollikka, mustaqillikka intilishini amalga oshiradilar, tashabbus ko'rsatadilar, ijodiy harakat qiladilar. O'yinlar bolalarning hayotini quvnoq kechinmalar bilan to'ldiradi, ularni hissiy jihatdan boyitadi, tetik kayfiyatni yaratadi. O'yin bu haqiqatni aks ettirish shaklidir. Syujetli va rolli o'yin - bu bolaning maxsus insoniy faoliyati bo'lib, u hayvonlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan o'yin analoglaridan tubdan farq qiladi. Ushbu o'yin nafaqat mazmunan, balki tuzilishi bo'yicha ham,

mexanizmi bo'yicha ham ijtimoiy ahamiyatga ega. O'yin faoliyati sabablari o'ziga xosdir. O'yin faoliyati asosan uning mahsulotiga emas, balki jarayonning o'ziga qaratilgan. Ushbu faoliyatning amalga oshirilishi bolaga doimo mamnuniyat va zavq bag'ishlaydi. Bu o'yin faoliyatining o'ziga xos xususiyati bo'lib, uni boshqa faoliyat turlaridan ajratib turadi.

O'yin, albatta, birgalikdagi faoliyatdir. Bu shuni anglatadiki, muvofiqlashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun bolalar o'yin davomida bir-biri bilan aloqa qilishlari kerak. Maktabgacha yoshdagi davrda, ehtimol, bir-biri bilan aloqa qilish zarurati yanada yorqinroq ifoda etiladigan boshqa faoliyat mavjud emas. Shuning uchun o'yin davomida nutq vositalarini mahorat bilan egallash maxsus motivatsiyaga ega bo'ladi. O'yinlar davomida bolalarning muloqot qilishi ularning nutqini rivojlantirishga (so'zlarning ma'nosini kengaytirish, tabiiy sharoitda nutqda mashq qilishga) yordam beradi. aytish mumkinki, milliy xalq o'yinlaridan foydalanishda, ularni qo'llashda shuni hisobga olish kerakki, bu yoshdagi bolalar aniqlikni talab etadigan mayda harakatlarga qaraganda keng, kuchli harakatlarga ancha moyil bo'ladilar. Buni bolalar yosh davrlarini ishlab chiqqan buyuk pedagog YA.N.Komenskiy ham o'z vaqtida ta'kidlagan edi.

XULOSA. O'yinda mustaqil ravishda harakat qilish, u yoki bu harakatlarni amalga oshirish bilan birga bola o'zining qiziqishlari, shaxsiy fazilatlari, his-tuyg'ularini ham namoyish etadi. Shuning uchun, o'yinda, boshqa hech qanday mashg'ulotda kuzatilmagan holda, bolaning samarali tarbiyasi uchun zarur bo'lgan uning xususiyatlari va imkoniyatlarini bilib olish mumkin. O'yinda va o'yin orqali bolaning o'zini, o'ziga bo'lgan munosabatini, jamoadagi mavqeini, boshqa bolalarning unga bo'lgan munosabatini o'zgartirgan holda yanayam muvaffaqiyatli ta'sir ko'rsatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. 2019- yil 16-dekabr. O'RQ-595-son. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son)
2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan) 2022-yil nashr etilgan dasturi.
3. MTTda rivojlanish markazlari faoliyatini tashkil etishga doir uslubiy o'quv qo'llanma, Toshkent-2022
4. "Ilm yo'li" variativ dasturi. Toshkent "Sano-standart" 2020 yil. 13,
5. Yuldasheva M.Z. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish // Modern Education and Development. – 2025. – 28(3). – Betlar 15-22.